

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Isroilova Farzona

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

mail: f.isroilova@nordicuniversity.org

ORCID:0009-0007-1814-8862

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19334847>

Annotatsiya: Mazkur tezisda bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish masalasi nazariy-metodik jihatdan yoritilgan. Tadqiqotda kreativlikning psixologik-pedagogik talqinlari, kreativ kompetensiyaning tarkibi, uning rivojlanish mezonlari va diagnostik vositalari tahlil qilingan. Shuningdek, kreativlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta‘lim texnologiyalari, jumladan, STEAM, loyiha asosidagi ta‘lim, muammoli ta‘lim va divergent fikrlash metodlari amaliy asosda asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari kreativlikni rivojlantirish jarayonida innovatsion metodlarning ahamiyati yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, kreativ tafakkur, kreativ kompetensiya, boshlang‘ich ta‘lim, innovatsion metodlar, STEAM, PBL.

Kirish

Globalashuv davrida ta‘lim tizimining modernizatsiyasi pedagogik jarayonni yangicha yondashuvlarda tashkil etishni, ya‘ni ijodiy fikrlovchi, mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxsni tayyorlashni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida kreativ fikrlashga asoslangan pedagogik jarayonni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatining sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotda kreativlik tushunchasining mazmuni, terminologik xususiyatlari, tarkibiy komponentlari hamda kreativ kompetensiyani shakllantirish shart-sharoitlari ilmiy asosda tahlil etildi.

Maqsad

Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslarini tadqiq qilish hamda pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish.

Vazifalar

1. Kreativlikning psixologik va pedagogik talqinlarini ilmiy adabiyotlar asosida yoritish.
2. Kreativlikni baholash mezonlari va indikatorlarini aniqlash.
3. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida kreativlikni rivojlantirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni belgilash.
4. Amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llaniladigan innovatsion metodlarni asoslash.
5. Tajriba-sinov ishlari orqali samaradorlikni baholash.

Metodologiya

Tadqiqot metodlari:

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlar qo‘llanildi:

1. Nazariy metodlar:

1. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish — kreativlik tushunchasining mazmunini aniqlashda;
2. Qiyosiy tahlil — xorijiy va mahalliy tajribalarni solishtirishda;
3. Model tuzish — kreativ kompetensiyaning strukturasi aniqlashda;
4. Kategorial tahlil — termin va tushunchalar bilan ishlashda.

2. Empirik metodlar:

1. Pedagogik kuzatish — o‘quv jarayonidagi kreativ faoliyatni kuzatish;
2. So‘rovnoma va anketa — motivatsion omillarni aniqlash;
3. Intervyu — o‘qituvchi va talabalarning fikrini o‘rganish;
4. Eksperiment (kirituv–nazorat) — metodik yondashuvlar samaradorligini baholash;
5. Test va diagnostika — Torrance testlari, Guilford testlari asosida divergent fikrlashni aniqlash.

3. Statistika metodlar:

1. foiz ko‘rsatkichlari bilan tahlil,
2. matematik-statistik qayta ishlash,
3. diagnostik natijalarni solishtirish.

Tadqiqot metodologik asosini Dewey, Guilford, Torrance, Gardner, Sternberglarning kreativlik nazariyalari tashkil etdi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari bo‘yicha bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kreativlik qobiliyatini baholash uchun quyidagi komponentlar ishlab chiqildi:

1. Motivatsion komponent — ijodiy faoliyatga qiziqish va motivatsiya.
2. Kognitiv komponent — kreativ tafakkur, divergent fikrlash, original yechimlar.
3. Amaliy-operatsion komponent — kreativ topshiriqlarni bajarish ko‘nikmalari.
4. Reflektiv komponent — o‘z faoliyatini tahlil qilish va baholay olish.

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, STEAM yondashuvi, PBL (Project Based Learning), muammoli ta‘lim, ijodiy laboratoriyalar, didaktik o‘yinlar va reflektiv mashg‘ulotlar kreativlikni samarali rivojlantiradi.

Xulosa

Olingan natijalar bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish uchun quyidagi shartlarni taqozo etishini ko‘rsatdi:

1. innovatsion metodlarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish;
2. muammoli hamda tadqiqotga asoslangan topshiriqlardan foydalanish;
3. reflektiv va kommunikativ faoliyatni yo‘lga qo‘yish;
4. ijodiy muhit va didaktik resurslarni boyitish.

Shunday qilib, kreativlikni rivojlantirish ta‘lim sifatini oshiradi va boshlang‘ich ta‘limda innovatsion yondashuvlarning keng qo‘llanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press.
2. Dewey, J. (1938). Experience and education. New York, NY: Macmillan.
3. Gardner, H. (1993). Frames of mind. New York, NY: Basic Books.
4. Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), 444–454.
5. Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Cambridge University Press.
6. Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking. Lexington, KY: Personnel Press.